

JALOLIDDIN MANGUBERDI OTASHIN BATANPARVAR KURASHCHI VA XALQNING JASUR O'G'LONI

Shamshiyev Ravshan Rustam ug'li

Podpolkovnik, CHOTKMBY da qurollanish va otish kafedrası o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6517994>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Jaloliddin Manguberding o'z vatanining ozodligi va erki uchun olib borgan kurashi xamda qaxramonliklari haqida ma'lumotlar berilgan. Jaloliddin Mangu berdi mo'g'ullarga qarshi kurash bilan bir qatorda qo'shni davlvtlarni xam mo'g'ullarga qarshi kurashda birlashtira olganligi xamda o'zining davlatini tashkil qilishi va o'limiga qadar judda katta xududlarni idora etganligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: Xorazmshox G'azna, Parvon, Chingizxon, Xo'ru, Hindiston, Ozarbayjon, Gurjiston Xolsulton Sind mo'g'ul, Qandaxor.

KIRISH

Fitna uyasiga aylangan poytaxtdagi saroydan ketgan Jaloliddin Niso ostonasida 300 oqliq qo'shini bilan uning yo'lini to'sib turgan 700 oqliq mo'g'ul qo'shishini yengadi. G'aznaga kelib, yangi kuch to'play boshlaydi. Mo'g'ullar ustidan bir necha bor zafar quchdi. Jaloliddin Qandahor shahrini qamal qilayotgan mo'g'ullarni shiddatli janglardan so'ng tor-mor qiladi, G'aznada Jaloliddin qo'shiniga har tomondan harbiy kuchlar kelib qo'shila boshladi¹. Xalaj qabilasi harbiy boshlig'i Sayfiddin Ig'roq, Balx hokimi A'zam Malik, Afg'on lashkarining sardori Muzaffar Malik va qarluqlar yo'lboshchisi Al-Hasan qo'shinlari Jaloliddinga kelib qo'shildilar. Jaloliddin Valiyon qal'asini qamal qilayotgan mo'g'ul qo'shinlarini ham yakson qildi. Bu g'alaba xabarleri Chingizxonga yetib borib turadi va bundan ancha bezovtalangan Chingizxon o'zining eng sinalgan sarkardasi Shiki Xutuqu Nuyon boshchiligidagi 45 ming kishilik qo'shinini Jaloliddinga qarshi yuboradi. Ikki yirik qo'shin Afg'onistonning Parvon shahri yaqinidagi past tekistlikdauchrashadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu jangda Sulton Jaloliddin o'zining harbiy dahosini yana bir bor namoyon etdi. Jang shavqatsiz, beomon bo'ldi. Jangda Jaloliddin o'ziga xos noyob usullar qo'lladi. Mazkur jangda Jaloliddin qo'shinlari kuchli va makkor mo'g'ul qo'shinlarini tor-mor qiladi. Parvon yonidagi jangda mo'g'ullarning yengilishi ularning Xorazmshohlar davlatiga hujumlari davomidagi birinchi

¹ Vohidov Sh., Xoliqova R. Markaziy Osiyodagi davlat boshqaruvitarixidan. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2006. – 72 b.

katta magʻlubiyati edi². Shunday qilib, Chingizxon roʻparasidagi raqibi uning oʻziga munosib ekanligini his etadi va u endi qatʻiy, hal qiluvchi jangga hozirlik koʻrishning vaqti kelganligini sezadi hamda jangga katta tayyorgarlik koʻra boshlaydi. Jaloliddinning Parvon yonidagi ulkan gʻalabasining eng eʼtiborli tomonlaridan biri shu ediki, bir qancha shaharlar aholisi bu gʻalabadan xabar topib, undan ruhanib, moʻgʻullarga qarshi isyon koʻtardilar, ularning noiblarini oʻldirdilar. Ayni vaqtda Parvon gʻalabasini natijasida, Jaloliddinga katta tashvishlar keltirishini u xayoliga ham keltirmagandi. Bu jangda qoʻlga tushgan oʻljalarni boʻlib olish chogʻida Jaloliddin lashkarboshilar oʻrtasida oʻljaga olingan zotdor bir arabiy otni talashib qattiq nizo chiqadi. Jaloliddin ularni murosaga keltira olmadi. Nizo tufayli lashkarboshilar Sayfiddin Agʻroq, Aʼzam Malik va Muzaffar Maliklar har biri 25 mingdan ortiq lashkarlari bilan arazlab ketib qoldilar (Afsuski, keyinchalik moʻgʻullar ularning barchasini alohida-alohida yengib, qirib tashladilar).

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Bu mudhish holatdan Jaloliddinning harbiy kuchi keskin zaiflashdi. Oz qoʻshin bilan kuchli dushman oldida nochor qolgan Jaloliddin Hindistonga oʻtib ketish uchun tayyorgarlik koʻra boshladi. Lekin Sind (Hind) daryosi boʻyida kemalar tayyorlanayotgan paytda unga qarshi shaxsan oʻzi astoydil otlangan Chingizxon, oʻz qoʻshinlari bilan yetib keldi. Kuchlar nisbati Chingizxon foydasiga keskin farq qilardi. Magʻlub boʻlishiga aqli yetgan Jaloliddin dushman qoʻliga asir olinib, haqoratlanmasligi uchun onasi, xotinlari va qizlarini ularning oʻzlarining hohish-irodasi bilan daryoga choʻktirishga farmon beradi. Lekin moʻgʻullar Jaloliddinning 8-9 yoshli oʻgʻilchasini asir olib, Chingizxon huzuriga olib kelganlarida, hoqon uning yuragini sugʻurib olib, itga tashlashni buyuradi. Buyruq ijro etiladi. Niso viloyatidagi qalʼalardan birining sohibi boʻlgan mashhur tarixchi Shahobiddin an-Nasaviy 1224 yildan 1231 yilgacha, yaʼni Jaloliddinning vafotigacha uning eng ishonchli mulozimlaridan biri boʻlib xizmat qiladi. U doimo Jaloliddinning yonida boʻlgan va koʻrgan bilganlarini yozib borgan³. Uning yozishicha, bu ikki yirik sarkarda qoʻshinlari oʻrtasidagi hayot-mamot uchun boʻlgan tarixiy jang 1221 yil 24 noyabr kuni roʻy beradi. Tarixchi Juvayniy esa bu voqeani shunday taʼriflaydi: “Shu kuni tongda Sulton Jaloliddin suv va olov oʻrtasida qoldi. Bir tarafda pishqirib oqayotgan Sind daryosi, orqada esa otashdek

² Ishmuhammadov.R., Abduqodirov. Taʼlimda innovatsion texnologiyalar.T., 2008.

³ Oʻzbekiston Milliy Ensiklopediyasi. T.: “Oʻzbekiston Milliyensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 8 t. 2004. – B. 263.

kuydiruvchi mo'g'ul lashkari. Shunday murakkab sharoitda Sulton o'zini yo'qotmadi va dushman bilan olishuv yo'lini tanladi". Bu tengsiz jangda Jaloliddin bor shijoat, mahorat va quvvatini ko'rsatib jang qilib, hatto mo'g'ul mo'g'ul lashkarlarini ham lol qoldirdi. Lekin Chingizxon qo'shini soat sayin ko'payib borardi. Oxirgi marta katta urinish bilan qo'shinni bir oz chekinishga majbur qilib, jilovni orqaga burdi va sovutini yechib tashlab, otga qamchi urdi. Qirg'oqdan turib 10 gaz yoki undan ortiqroq balandlik masofadan daryoga sakradi. Dovyurak arslon misoli daryoni kechib o'tdi va narigi sohilga chiqib oldi. Chingizxon bu holatni ko'rib otini daryo qirg'og'iga yeldirib keldi. Sulton bir shamshir, nayza va qalqon bilan daryodan o'tgan edi. Chingizxon bu holni ko'rib o'g'illariga yuzlanib aytdi: "Mard otaning o'g'li shunday bo'lmog'i lozim! Suv va olovning ikki girdobidan qutulib, najot sohiliga yetdimi, undan beaded ishlar va behisob tahlikalar tug'ilajak".

NATIJARLAR

Jaloliddin o'z qo'shinini ahvolini ancha yaxshilab oladi, asta-sekin qo'shini soni, qudrati oshib boradi. Hatto o'z nomidan tanga zarb qildiradi, barcha viloyatlarda namozda uning nomini xutbaga qo'shib o'qiladigan bo'ladi.

Jaloliddin Hindistonda turli xil janglar va fitnalarni boshdan kechirib, uch yilu 7 oy hukmronlik qildi. Bu yerda u katta davlat barpo qildi. Unga tevarakdan yangi-yangi kuchlar kelib qo'shiladi. Jaloliddin o'z davlati chegaralarini kengaytirib, katta kuch to'plab, so'ng mo'g'ullar bilan hisob-kitob qilishni qalbining eng to'riga tugib qo'ygandi. Shu maqsadda o'zining harbiy yurishlarining dastlabkisini Iroqqa lashkar tortishdan boshladi. Iroq va eronning obro'li amaldorlari Jaloliddin tomonga o'tdilar. Misr va Suriya hukmdorlari ham Jaloliddinga tobeliklarini bildirib, elchi yubordilar. 1226 yilgacha Jaloliddin Ozarbayjon va Gurjistonni jang bilan egalladi. 1227 yil 5 sentabrda Jaloliddin Isfahon yaqinida eronni mo'g'ullardan himoya qilib, ular ustidan katta g'alabani qo'lga kiritadi.

Shu yili Chingizxon vafot etishi munosabati bilan chingiziylar bir oz muddat o'z ichki ishlari bilan ovora bo'ladilar. Ularning ayrim rahbarlari hatto bundan buyon Jaloliddin bilan yaxshi munosabatda bo'lishga ham harakat qiladilar.

1230 yilda Jaloliddin Hilot shahrini qamal qilayotgan paytda singlisi Xolsultondan (uni mo'g'ullar asir qilib olgan va Chingizxonning katta o'g'li Jo'ji unga uylangan va undan bir farzandi ham bor edi) bir noma oladi. Singlisi nomada Jaloliddinga, uning qudratidan, mulkidan, imkoniyatlaridan hoqonning xabari borligini, hoqon Jaloliddin bilan chegara masalalarida kelishib olib, tinchtotuv yashashga ahd qilganligini bildiradi. Shuningdek, agar mo'g'ullarga qarshi

turishga kuchi yetsa, ularga qarshi kurashib, o'ch olishi, yoki ular sulhni istab turganda, ular bilan yarashishni maslahat beradi⁴.

Hatto, uning eng ishonchli bosh vaziri Sharof al Mulkning ham ungamunosabati o'zgarib, Jaloliddinga qarshi fitna uyushtirilishiga jur'at etadi. Jaloliddin bundan xabar topib, vazirini qatl etadi. Omad undan yuz o'g'irgan. Tushkunlikka tushgan Jaloliddinning so'ngi paytlarda ichkilikka va maishatga berilgan holatlari ko'p bo'ladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Shunday qilib, Chingizxon boshliq mo'g'ul istilochilarining 1219 yilning oxirlarida Oloviddin Muhammad Xorazmshohning nihoyatda katta va kuchli imperiyasi hududlarini egallash uchun boshlagan yurishlari shaxsan shohning o'zi yo'l qo'ygan va tuzatib bo'lmaydigan xatolari tufayli hudud xalqlari boshiga, fojeali qora kunlarni soldi. Yuzlab shahar-qishloqlar, turli inshootlar vayron qilinib, yer bilan yakson bo'ldi. Xorazmshohlar dushman kuch- qudratini hisobga olmaganligi, o'ziga tobe hududlar xalqlarini himoyasiga uyushtirmaganligi bir necha yuz minglab aholining yostig'i qurishiga, o'z saltanatining butunlay qulashiga, o'zining esa kimsasiz bir orolda shon- shuhratsiz o'lim topishiga sabab bo'ldi. Mo'g'ullarning istilosidan so'ngi yurtimiz hududlari holatini tasvirlash nihoyatda og'ir. Bu hududlarda gullabyashnab borayotgan shahar va qishloqlar bamisoli kultepaga aylandi, hayot butunlay izdan chiqdi, bir mahallar aholisi gavjum bo'lgan guzarlar, bozorlar, vohalar, savdo yo'llari bo'm-bo'sh bo'lib qoldi⁵. Chingizxon o'limidan avvalroq o'zi bosib olgan ulkan imperiya hududlarini to'rtala o'g'liga taqsimlab bergandi. Jumladan, ikkinchi o'g'li Chig'atoyga bizning hududlarimiz bo'lmish Movaraunnahr, Xorazmning Sharqiy hududlari, Sharqiy Turkiston, Yettisuv, shuningdek, Balx, Badaxshon, Qobul, G'azna va Sind daryosigacha yerlarni berdi. Bu yerlar Chig'atoy ulusi deb atalib, ularning hukmronligi boshlandi. Mo'g'ullar bosqini o'lkamiz xalqlarining moddiy va ma'naviy, taraqqiyotini bir necha yuz yillar orqaga surib yubordi. Yozma manbalar, nodir, bebaho kitoblar yondirildi, oyoq osti qilindi. Ular xalqimizning turli sohadagi arboblarni, olimu-donolarini, ulug' kishilarini juda ko'pchiligini qirib tashladi. Umuman, taraqqiyotga shu qadar katta zarba berildiki, uni XIV asrning deyarli yarimlariga qadar ham tiklash juda mashaqqatli bo'ldi. Xalqimizning bunday og'ir kunlarda ham ozodlikka intildi va uning uchun kurashdi. Bu kurashga boshchilik qilish Turonzaminning, xususan, Xorazm xalqining jasur farzandi Jaloliddin Manguberdi chekiga tushdi. Darhaqiqat, o'n gulidan bir guli ochilmagan, endi o'ynab-kulish payti yetgan Jaloliddin shum tole

⁴ Jabborov I. O'zbek xalqining etnografiyasi. - T.: O'zbekiston. 2014.

⁵ Uasan Ato Abushiy. Turkiy qavmlar tarixi. - T.: Chulpon. 2014. B. 38-66.

taqozosi bilan hayotning juda murakkab va og'ir sinovlariga duch keldi. U bu sinovlarga bardosh bera oldi. To'g'ri, beayb parvardigor deganlaridek, kurashlar jarayonida bilib-bilmay ayrim jiddiy xatolar, kamchiliklarga yo'l qo'ydi. Lekin o'z xalqi, o'z mamlakati, o'z saltanati, o'z g'oyasi uchun umr bo'yi astoydil kurashdi. O'zining sarkardalik qobiliyati, jasurlik xususiyatlari va boshqa ijobiy xislatlarini to'liq namoyon eta oldi. Bu kurash yo'lida buyuk qahramonlik namunasini ko'rsatib, yosh joni qurbon bo'ldi, kelgusi avlodlarga esa yorqin xotira qoldi. Mustaqillik sharofati bilan xalqimizning milliy qahramoni Jaloliddin Manguberding tavalludini nishonlash va sharafli nomini abadiylashtirish uchun O'zbekiston respublikasi Vazirlar mahkamasining alohida qarori e'lon qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vohidov Sh., Xoliqova R. Markaziy Osiyodagi davlat boshqaruvi tarixidan. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2006. – 72 b..
2. Ishmuhammedov.R., Abduqodirov. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. T., 2008.
3. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. T.: "O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 8 t. 2004. – B. 263.
4. Abulg'oz Bahodirxon Shajarai turk. - T.: "Cho'lpon": 1992. 9-bob
5. Islom. Ensiklopediya. – T.: "O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2004. – 320 b
6. Ahmedov B. Tarixdan saboqlar. - T.: O'zbekiston. 2014. B. 195-211.
7. Jabborov I. O'zbek xalqining etnografiyasi. - T.: O'zbekiston. 2014.
8. U.Turon. Turkiy xalqlar mafkurasi. -T.: Chulpon. 2015.
9. Uasan Ato Abushiy. Turkiy qavmlar tarixi. - T.: Chulpon. 2014. B. 38-66.